

RIO 2019

GRAPHICA

XIII International Conference on Graphics
Engineering for Arts and Design

24 a 27 de Set 2019

Rio de Janeiro

XIII International Conference on Graphics
Engineering for Arts and Design

GRAPHICA RIO 2019

Promoção

Colégio Pedro II

ABEG - Associação Brasileira de Expressão Gráfica

Realização

Departamento de Desenho do Colégio Pedro II

Organização Geral

Sandra de Araujo Barata Gomes

Rio de Janeiro, setembro de 2019

24 a 27 de setembro de 2019

www.abeg.org.br

ANAIIS

COLÉGIO PEDRO II

Reitor Oscar Halac

Pró-Reitoria de Administração

Jacqueline Bathomarco

Pró-Reitoria de Ensino

Eliana Myra de Moraes Soares

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Virgília Augusta da Costa Nunes

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Vera Lucia Lopes Medalha

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura

Marcia Martins de Oliveira

ABEG

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPRESSÃO GRÁFICA

Presidente Gilson Braviano

À comissão organizadora do **GRAPHICA RIO 2019**

Ao Reitor Oscar Halac

Às Pró-Reitoras:

Eliana Myra de Moraes Soares

Marcia Martins de Oliveira

Vera Lucia Medalha

Ao Diretor Antônio Carlos Palmeira

Ao Diretor de Articulação Institucional Roberto Martin Perez

Aos Diretores Gerais do Colégio Pedro II

À Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II

Aos parceiros

Casa Firjan - Botafogo,

Instituto Federal do Rio de Janeiro,

Museu Histórico Nacional,

Pontifícia Universidades Católica - PUC e

Universidade Veiga de Almeida.

Homenagens

Às professoras Anita de Sá Delmás e Maria Helena Wyllie Rodrigues pelo reconhecimento do trabalho e dedicação à área de expressão gráfica.

Aos professores do Departamento de Desenho *in memoriam*

Berta Lopez Toste

Jorge Cesar Campos Masson

Paulo Cezar Gualude Vasconcelos

André Vieira Queiroz – CPII (Visualidades)
Andréia Silva Salvaterra – CPII (Tesouraria)
Andrea Correa - CP II (Evento)
Cassia Mousinho de Figueiredo - IFRJ Campus Belford Roxo (Comissão de Monitores)
Cristina Jardim Batista – (Comissão Científica / Divulgação)
Cristina Weissmann Seabra Salles – CPII (Colaboradora)
Cristina Pierre de França – CPII (Comissão Científica)
Diego dos Santos Gonçalves – Pós Graduação UFRJ (Colaborador)
Eduardo José Lanes - CP II (Colaborador)
Gilson Braviano – UFSC / Presidente da ABEG
Giselle Aparecida de Sousa Araujo – CPII (Comissão Científica / Inscrições)
Guacira Macêdo dos Santos – CPII (Comissão de monitores)
Íris Aparecida Brasil – CPII (Comissão Científica)
Jean Elias Abrahão Auzi Ribeiro – Pós graduação UFRJ (Comissão de monitores)
José Rodolfo Ribeiro Tavares – CPII (Tecnologia)
Luciene Maria de Souza Zanardi – CPII (Colaboradora)
Luciene Pereira de Araujo - CP II (Colaboradora)
Maria Cecília da Silva Barbosa – Graduação UFRJ (Comissão de monitores)
Nilza Cristina de Souza Culmant Ramos - CPII (Colaboradora)
Patricia Cristina Cardoso Generoso – CPII (Comissão de monitores)
Priscila Marquezine Gomes – CPII (Comissão Científica / Cerimonial / Inscrições)
Priscila Vidal de Castro - CPII (Divulgação)
Raphael Argento de Souza – IFRJ Campus Belford Roxo (Comissão Científica /
Tesouraria / Comissão de Monitores)
Sheyla Godoy - CP II (Evento)

Colaboração Especial

Departamento de Espanhol

Departamento de Inglês

Este congresso nasceu dos anseios, sonhos, experiências e da certeza dos professores que compõem a equipe do Colégio Pedro II a respeito do valor e importância do ensino do Desenho na formação dos nossos estudantes. Em todo o processo ensino-aprendizagem constatamos o desenvolvimento da observação, dedução, conclusão e construção que proporcionam a evolução do raciocínio lógico, da análise e da solução de problemas necessários em todas as áreas do conhecimento acadêmico através do estudo do Desenho. O desenvolvimento da acuidade visual, do controle motor e da organização espacial contribui para que o futuro profissional, seja qual for a área, esteja melhor preparado para a sua atuação, elevando a qualidade do trabalho retornado à sociedade.

Estamos certos que esse encontro potencializa nossas vozes e desvelam uma das missões do Colégio Pedro II: preparar um ser humano reflexivo, capaz de considerar as manifestações contemporâneas e atuar de maneira proativa neste mundo com tantas tecnologias.

Partilhando do mesmo pensamento, a Comissão de Organização e o Comitê Científico desta nova edição do GRAPHICA RIO 2019 colocam, como prioridade, integrar a Educação Gráfica na formação contemporânea, sugerindo temas que priorizam a pesquisa e a realização de projetos inovadores sobre a sustentabilidade, suas aplicações e mostrando conexões / interfaces / aplicabilidades entre o pensamento gráfico e as tecnologias.

A realização deste congresso numa escola de Educação Básica inaugura um momento ímpar: apresentar o Desenho como formação de pensamento, criatividade e inovação, prontos para o desafio de uma universidade poder aplicá-los e concretizá-los em suas pesquisas e aplicabilidades., como é trabalhado no Colégio Pedro II desde 1837.

Portanto a principal intenção e, porque não dizer, ambição deste congresso GRAPHICA RIO 2019 é ampliar as oportunidades que o ensino do Desenho proporciona, buscando caminhos oficiais e seguros junto às administrações públicas.

Sandra de Araujo Barata Gomes

ARTIGOS

ENSINO DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM O USO SIMULTÂNEO DE DUAS MÍDIAS: A FOLHA DE PAPEL E UM PROGRAMA DE MODELAGEM DIGITAL	20
GANI, Danusa Chini	
O USO DO DESENHO DE OBSERVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REPERTÓRIO ARQUITETÔNICO	31
ARAUJO SILVA, Dorcas F. CIOCHI SOUZA, João F. GALDINO, Yara S. N.	
ATELIÊ DE PROJETO - SUPERANDO O PARADIGMA: DO ABANDONO DA PRANCHETA PARA A INSERÇÃO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS	43
DINIZ, Luciana Nemer QUEIROZ, Joana Costa de Miranda	
AINDA UTILIZAMOS NANQUIM – O USO DA AGUADA DE NANQUIM NA FORMAÇÃO DE ARQUITETOS	54
DINIZ, Luciana N. MARINS, Igor Klein da Silva RIBEIRO, Rodrigo Martins	
DESENHO DE VEGETAÇÃO A CORES PARA EXPRESSÃO	65
NEMER, Luciana RODRIGUEZ, Juliana	
CRIAÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS: EXPERIÊNCIA DIDÁTICA EM DISCIPLINA DA ÁREA DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	77
MANICA, Carlo Rossano RAUPP, Lucas STUMPP, Monika Maria	
COLAR EM PROVAS DE DESENHO GEOMÉTRICO: CONTRAVENÇÃO OU OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO?	84
BRAVIANO, Gilson BRAVIANO, Giselle Piucco	
O USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE DESENHO ARQUITETÔNICO E TOPOGRÁFICO	95
GOULART, Shane Aparecida Soares CRUZ, Andréa Cristina Félix da MENEZES, Eduarda Gomes de Oliveira	
A PRÁTICA DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NA DISCIPLINA DE SKETCH E RENDERING NO DESIGN DE PRODUTO	106
PAZMINO, Ana Veronica MEDERIOS, Ivan Luiz de	
AS NOTAÇÕES GRÁFICAS COMO INSTRUMENTO DE REGISTRO, ESTUDO E CONSTRUÇÃO DE REPERTÓRIO ARQUITETÔNICO. FUNCIONALIDADE E CONFORTO AMBIENTAL NO INSTITUTO MOREIRA SALLES, RJ.	117
REIS-ALVES, Luiz Augusto dos VASQUES, Michelle T. P. C.	
ENSINO DE FERRAMENTAS PARAMÉTRICAS EM ARQUITETURA: UM EXPERIMENTO DIDÁTICO	129
ALMEIDA, Caio Augusto Rabite de BRANDÃO, Guilherme Valle Loures SOUZA, Jaqueline Leite	

REALIDADE VIRTUAL NO ENSINO E ANÁLISE DE DECISÕES PROJETUAIS EM ARQUITETURA	138
ALMEIDA, Caio Augusto Rabite de AMARAL, Wilian Daniel Henriques do SOUZA, Jaqueline Leite	
BREVE ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DESENHO	148
AMARAL, Claudia Francia	
ENSINO DE GEOMETRIA GRÁFICA POR MEIO DA ANIMAÇÃO – O CASO DOS POLIEDROS	156
LUCIANO, Patrícia Turazzi TAPARELLO, Gladys Ilka Klein VAZ, Carlos Eduardo Verzola	
UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DE FERRAMENTAS CAD/BIM NA DISCIPLINA DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA	165
BARISON, Maria Bernardete SANTOS, Eduardo Toledo	
ENSINO DO PROJETO DE ARQUITETURA E MODELAGEM ASSOCIADOS AOS SISTEMAS GEOMÉTRICOS DE REPRESENTAÇÃO	177
XAVIER, Ivan Silvio de Lima	
AFETIVIDADE NO ENSINO DE DESENHO NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II	187
IZAR, Soraya Barcellos LIMA, Jorge Marcelo Alves de SILVA, Rodrigo Rafael de Souza Ferreira da	
ESTRATÉGIAS DE PROJETO DA PAISAGEM EM ACÚSTICA URBANA	199
SIMAS, Tarciso Binoti	
FATORES DE REFERÊNCIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DO SKETCHING	211
MEDEIROS, Ivan Luiz SENNA, Carlos Eduardo	
PROJETO DE SISTEMA DE IDENTIDADE VISUAL EM CURSO DE DESIGN GRÁFICO COM APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA	219
ARAÚJO, Eduardo Fernandes RÊGO, Rejane de Moraes SOUZA, Eduardo Antônio Barbosa de Moura	
METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS À DISCIPLINA DE HISTÓRIA DAS ARTES PARA ALUNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	232
TRANJAN, Cristina Grafanassi VALLE REGO, Fernando Rabello	
NÍVEIS DE COMPUTABILIDADE NO ENSINO DE ARQUITETURA NO BRASIL: UM PANORAMA A PARTIR DOS GRAPHICAS 2005-2015	242
SPERLING, David Moreno VASCONSELOS, Tássia Borges de	

EDUCAÇÃO GRÁFICA NA FORMAÇÃO CONTEMPORÂNEA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA A PARTIR DE UM PROCESSO DE GAMIFICAÇÃO	253
DIAS, Cynthia Macedo FARBIARZ, Alexandre XAVIER, Guilherme	
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM DESENHO TÉCNICO (AVA-DT)	266
NICO-RODRIGUES, Edna Aparecida RODRIGUES, Artur Moreira THOMAZINI, Ábila do Nascimento	
TELHADOS - FORMAS GEOMÉTRICAS	275
LUBIANA, Juliana Dalcin NICO-RODRIGUES, Edna Aparecida RODRIGUES, Artur Moreira	
COMBINAÇÕES E INTERSEÇÕES GEOMÉTRICAS	284
LUBIANA, Juliana Dalcin RODRIGUES, Artur Moreira THOMAZINI, Ábila do Nascimento	
DESIGN E GAMIFICAÇÃO DE UM CONTEÚDO DA FILOSOFIA PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	295
GARONE, Priscilla Maria Cardoso NESTERIUK, Sérgio	
A IDEIA DE MOVIMENTO PARA A COMPREENSÃO DA GEOMETRIA DESCRITIVA COM VÍDEO PRODUZIDO POR ALUNO	306
LANES, Eduardo J	
DESENHO: EDUCAÇÃO, LEGISLAÇÃO E HISTÓRIA	317
BORGES, Mariane Brito Azevedo PINTO, Beatriz dos Ramos	
GERANDO VISTAS AUXILIARES SECUNDÁRIAS A PARTIR DE MODELOS 3D NO SOFTWARE AUTOCAD	323
BARBOZA, Katherine Martins SOUZA, André Antônio de	
ANÁLISE DE DESIGN DOS PERSONAGENS EM “IRMÃO DO JOREL”	334
SANTOS, David Francisco Viana Mendonça dos	
APRENDIZAGEM ATIVA PARA OS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL: O CASO DO PBL EM GEOMETRIA DESCRITIVA.	346
CARVALHO, Myrian Batista de CAVALCANTI, Ana Cláudia Rocha DE SOUZA, Flávio Antonio Miranda	
GEODESICS IN ARCHITECTURE: FROM GRAPHIC REPRESENTATION TO NATURAL SCALE CONSTRUCTION	358
BRAIDA, Frederico	
ENSINO DE DESENHO COM USO DE ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL VOLTADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SURDOS	369
SILVA, Alix Ribeiro da ULBRICHT, Vanía Ribas	

METODOLOGIAS HÍBRIDAS NO ENSINO DE DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA CIVIL	380
COSTA, Gleison Bruno FERREIRA, Luciana Patrícia FIGUEREDO, Vitória Aparecida Barboza	
A MODELAGEM DIGITAL COMO AUXÍLIO DA PERCEPÇÃO DO OBJETO ARQUITETÔNICO EM ENSINO DE PROJETO	391
JANUÁRIO, Pedro Miguel Gomes XAVIER, Janine Fonseca Matos XAVIER, Luis Gustavo de Souza	
DESENHO GEOMÉTRICO E LADRILHOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS: UMA ABORDAGEM DIDÁTICA	398
SOBRAL FILHA, Doralice Duque RIBEIRO, Vitória de Carvalho dos Santos	
RESSIGNIFICANDO O PROFISSIONAL LICENCIADO EM EXPRESSÃO GRÁFICA OU POR ONDE ANDA MEU PROFESSOR DE DESENHO?	409
GALVÃO, Thyana Farias	
ZINES E INTERDISCIPLINARIDADE EM DESENHO	420
BATISTA, Cristina Jardim IZAR, Soraya Barcelos	
A ILUSTRAÇÃO NO LIVRO DE LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS: ESTÉTICA E NARRATIVIDADE PARA A FORMAÇÃO VISUAL DO LEITOR	431
FARBIARZ, Jackeline Lima LACERDA, Maíra Gonçalves	
UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL EM EXERCÍCIOS APLICADOS À GEOMETRIA DESCRITIVA	442
LEITE, Kelma Pinheiro SOUSA, Hygor da Silva Lima	
DESENHO, LINGUAGEM “UNIVERSAL” CUJA GRAMÁTICA POUCOS DOMINAM, MUITO POUCOS ENSINAM E A MAIORIA IGNORA	451
BUENO, Marcelo da Silva	
ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA DESCRITIVA POR MEIO DE JOGO DE MONTAGEM	461
ALEXANDRINO, Letícia Keroly Bezerra LEITE, Kelma Pinheiro	
PROJETANDO COM CUBOS E A CONSCIENTIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E DA NOÇÃO DE ESCALA: UM RELATO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	471
BRAIDA, Frederico FONSECA, Juliane Figueiredo	
UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO DE PERSPECTIVA	481
MARQUES, Janaína Carneiro	
DO DESENHO AO DIAGRAMA: UMA TRADIÇÃO EM ANÁLISE GRÁFICA	492
SANTOS, Nayhara Martins dos NEIVA, Simone	

DESIGN PARAMÉTRICO E MODELAGEM ALGORÍTMICA: OS EFEITOS DE SEUS CONCEITOS E TÉCNICAS PARA O ESTUDANTE DE ARQUITETURA	501
PUPO, Regiane VOLTOLINI, Giovanni	
A LEITURA DA IMAGEM LINEAR NO LIVRO À GRAFO	514
ALENCAR, José Salmo Dansa de	
A NATUREZA DA FORMA E AS FORMAS DA NATUREZA: O DESENHAR COMO MEIO DE APREENSÃO E ENTENDIMENTO FORMAL	526
ARAÚJO, Dorcas GALDINO, Yara SANTOS, Lucas Luan dos	
NORMAS TÉCNICAS X REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NA ERA DIGITAL: ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA?	534
COUTINHO, Henrique J. S. MARAGNO, Gogliardo V. NUNES, Cristina C.	
O USO DE TABLETS NO ENSINO DE DESENHO: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA	545
FELIN, Pauline Fonini, STUMPP, Monika Maria,	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO GRÁFICA DIGITAL: UM ESTUDO EM CONSTRUTORAS DE RECIFE/PE	556
CARVALHO, Gisele Lopes de FULGÊNCIO, Vinicius Albuquerque PUTTINI, Carolina	
CONTRADIÇÕES DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ARQUITETÔNICA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A NBR-6492 E LIVROS DIDÁTICOS	566
FULGÊNCIO, Vinicius Albuquerque PUTTINI, Carolina	
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS NO DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADES VISUAIS – AS MARCAS DINÂMICAS	575
GRIMALDI, Madalena Ribeiro SOUZA, André Antônio de	
O CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - LEI 3472/2014 - E A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES RESIDENCIAIS	586
ANDRADE, Mariana Sousa TEIXEIRA, Nilo Márcio de Andrade	
MÓDULO GEOMÉTRICO EM QUATRO RESIDÊNCIAS PROJETADAS POR FRANK LLOYD WRIGHT. UM ESTUDO GRÁFICO POR MEIO DE DESENHOS, MODELOS FÍSICOS E DIGITAIS	596
BOTENE DA SILVA, Leonardo TAGLIARI, Ana	
QUEM SOMOS? O QUE FAZEMOS? PARA ONDE VAMOS? UMA REFLEXÃO EPISTEMOLÓGICA SOBRE A GEOMETRIA GRÁFICA	607
CARNEIRO-DA-CUNHA, Maximiliano W. GUSMÃO, Mariana Buarque Ribeiro de LOPES, Andiana Valentina de Freitas e	

SIMULAÇÃO DE MATERIAIS VIRTUAIS E PSEUDO-FÍSICOS NA ENGENHARIA: BAMBU	617
DA COSTA, Gleison Bruno FERREIRA, Luciana Patrícia SANTOS, Henrique Alves	
INCLUSÃO DO USUÁRIO NA FASE INICIAL E FINAL DE UM SISTEMA DE WAYFINDING: UM ESTUDO PARA A BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	627
AGUIAR, Bárbara de Cássia Xavier Cassins ANDRADE, Andrea Faria COELHO, Laureen Nathali Rousis	
DIFERENTES MODOS DE REPRESENTAR ARQUITETURA NA OBRA DE OITO ARQUITETOS MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS: ENTRE TEORIA, PROJETO E REPRESENTAÇÃO	636
FLORIO, Wilson TAGLIARI, Ana	
DESIGN E COMUNICAÇÃO GRÁFICA EM APRESENTAÇÕES PROJETUAIS DE ARQUITETURA: O CASO DO KUNSTHAL DE OMA NO LIVRO S, M, L, XL	647
Souza, Gabriel Girnos Elias de	
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE EDIFICAÇÕES VIA METODOLOGIA BIM – INTEGRAÇÃO ENTRE SOFTWARES DE PROJETO	659
RODRIGUES, Glauco José de Oliveira SANTOS, Natália Victoria	
A LINGUAGEM GRÁFICA DE LYGIA PAPE PARA O “CINEMA NOVO”. FILME: MANDACARU VERMELHO (1961)	669
MARTINS, Maria Clara Amado	
UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA COM SÓLIDOS DE PAPEL EM DISCIPLINAS DE DESENHO TÉCNICO NO CAMPUS PATOS DO IFPB.	679
ARAÚJO, Bruna Lima de NUNES, Angela Araújo ROCHA, Maria Heloísa Furtunato	
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA VOLTADA À EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE PICTOGRAMAS: UM ESTUDO COM ALUNOS SURDOS	689
SILVA, Alix Ribeiro da ULBRICHT, Vania Ribas	
DESENHO DE OBSERVAÇÃO COMO MEIO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: O CASO DE TORRES VEDRAS	700
ASSUMPÇÃO, Ana Laura CASTRAL, Paulo César LANCHA, Joubert José	
O REFERENTE ENQUANTO <i>OBJET TROUVÉ</i>, PERSPECTIVAS DE LEITURA DO ESPAÇO URBANO ATRAVÉS DO FOTOLIVRO PARANOIA 709	709
GAMBARDELLA, Ana Luiza Rodrigues	

O USO DA FIGURA HUMANA NAS IMAGENS DIGITAIS FOTORREALÍSTICAS DE PROJETOS DE INTERIORES	718
BRAIDA, Frederico CHAGAS, Icaro ZANCANELI, Mariana Alves	
A TECNOLOGIA ASSISTIVA E A PERCEPÇÃO VISUAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO AO ENSINO TÉCNICO NO PROEJA	730
PACHECO, Lilian Miranda Bastos RAMOS, Maria Estela Smolka	
ESTRATÉGIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE MODELOS TÁTEIS POR IMPRESSÃO 3D: APLICAÇÃO EM UM ACERVO DE MUSEU	742
MONTONE, Maurício Costa NUNES, Cristiane dos Santos SILVA, Adriane Borda Almeida da	
IMAGENS EM REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NO ENSINO DE EXPRESSÃO GRÁFICA	753
COSTA, Deise Maria Bertholdi MEDINA, Simone da Silva Soria SOUZA, Luzia Vidal de	
IMAGENS E COTIDIANOS: ESTUDO DE CASO SOBRE LEITURAS GRÁFICAS DE SUJEITOS E SEUS IMAGINÁRIOS NO FILME AMARELO MANGA	761
CASTRAL, Paulo Cesar SANTOS, Paul Newman dos	
FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE DESENHO ARQUITETÔNICO: ETAPAS INICIAIS DE UM MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS.	772
BATISTA, João Vitor Fernandes NUNES, Angela Araújo SILVA, Danielle de Freitas	
A GRÁFICA DIGITAL COMO MÉTODO DE PESQUISA HISTÓRICA EM ARQUITETURA E URBANISMO: ESTUDO DE CASO SOBRE ROBERTO SEGRE E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE	794
ALBRECHT, Betina BATISTA, Gabriel Nunes GERHEIM, Vivian	
REPRESENTAÇÕES DE UM CUBO POR ESTUDANTES DE ARQUITETURA: UM EXERCÍCIO FORMATIVO PARA A DOCÊNCIA	803
BORDA, Adriane Almeida da Silva NOGUEIRA, Tatiane Brisolará ROCHA, Luciana Sandrini	
EXPLORING THE POTENTIAL OF THE FOURTH DIMENSION AS A SPECULATIVE DESIGN ELEMENT: REFLECTIONS AND APPLICATIONS	815
WANICK, Vanissa	

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DOS APARTAMENTOS DE CASA FORTE, RECIFE-PE NOS ÚLTIMOS CINQUENTA ANOS 827
BACHMANN, Isadora
FIGUEIREDO, Millena
FONSECA, Tatiana

DESENVOLVIMENTO DE MODELO 3D DIGITAL DE SISTEMA DIGESTÓRIO EQUINO 837
CARBONI, Márcio Henrique de Sousa
SILVA, Gabrieli Jaguszewski da

SKETCH, MODELAGEM DIGITAL E IMPRESSÃO 3D: A PERCEÇÃO DO DESIGNER NA CONSTRUÇÃO DE PEÇAS PARA ENSINO DE DESENHO TÉCNICO 846
ANDRADE, Laert dos Santos
PEDERASSI, Matheus Arantes
SILVA, Fernando Henrique Leite

PROJETO CERÂMICO, PATRIMÔNIO E PRODUTO SUSTENTÁVEL EXTENSÃO, ENSINO SUPERIOR, INDÚSTRIA E SOCIEDADE 855
FRADE, José Manuel C. B. C.
VIEIRA, Josiane Wanderlinde

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UTILIZANDO CONCEITO BUILDING INFORMATION MODELING NA FERRAMENTA REVIT MEP 865
BORGES, Mariane Brito Azevedo
BORGES, Paulo Victor de Souza
SILVA, Jessica Monteiro da

DESIGN E APLICABILIDADE INTERATIVA EM REALIDADE VIRTUAL: O CASO DO JOGO DON JORGE VRXP 874
LEITE, Vinicius
WANICK, Vanissa
XAVIER, Guilherme

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE HURST PARA ANÁLISE DE RUPTURA DE TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO COM APOIO DE SOFTWARE GRÁFICO 884
ALMEIDA III, Pedro Rodrigues
FERREIRA, Luciana Patrícia
MELO, Yasmim Teixeira Gomes de.

UMA PRAÇA PARA O PILAR: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL NA COMUNIDADE DO PILAR, RECIFE-PE 892
MONTEIRO, Laysa Cibelle Alves
NASCIMENTO, Karoline Lima do
TORREÃO, Maria da Graça de Albuquerque

GERAÇÃO DE MODELOS GEOMÉTRICOS DE CIDADE A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE NUVENS DE PONTOS: ESTUDO DE CASO NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 903
GROETELAARS, Natalie Johanna
NASCIMENTO, Adaildes Moreira do

MODELAGEM 3D E PROTOTIPAGEM RÁPIDA NA PRODUÇÃO DE JOIAS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS	914
AGUIAR, Bárbara de Cássia Xavier Cassins AGUIAR, Giancarlo de França GOLDBACH, Eduardo Augusto	
ROBÔ CORTADOR DE GRAMA AUTÔNOMO PARA USO RESIDENCIAL	923
PINA FILHO, Armando Carlos de PINTO, Victor Hugo de Oliveira SILVA, Eliseu Ferreira da	
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES UTILIZANDO MODELAGEM PARAMÉTRICA: ESTUDO DE CASO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL	934
FONSECA, Maiara B. PRUDENTE, Daniel N. SOUSA, Pablo G.	
PROCESOS DE DISEÑO GENERATIVO ATRAVÉS DE REGISTROS CIMÁTICOS: ETAPA DE FORM FINDING EN EL DISEÑO DE HUERTA URBANAS BASADAS EN PRINCIPIO DE ACUAPONIA.	943
DURÁN, Elvert CORREIA DE MELO, João Victor RIPPER, José Luiz	
ESPAÇOS INOVADORES DE E EM ENSINO APRENDIZAGEM	954
FARBIARZ, Jackeline Lima SANTOS, Felipe	
PROJETANDO MARTE: DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO BRASILEIRO DE EXPLORAÇÃO ESPACIAL À TRAÇÃO HUMANA	963
GOMES, Karina Karim LETA, Fabiana Rodrigues	
REFLEXÕES SOBRE A PRÁXIS EM DESIGN VISUAL NO DESENVOLVIMENTO DA MARCA GRAPHICA 2019	974
QUEIROZ, André Vieira	
RÉPLICA DE OBJETOS DE ARTE POR MEIO DE FOTOGAMETRIA E PROTOTIPAGEM RÁPIDA	984
FERREIRA, Cristiano Corrêa LUCAS, Francisco Carlos Rodrigues TRANJAN, Cristina Grafanassi	
DESENHO, GEOMETRIA E BIOINFORMÁTICA: A IMPORTÂNCIA DE CONHECIMENTOS DE GEOMETRIA PARA INTERPRETAÇÃO DE DADOS BIOLÓGICOS	994
PIRES, Vicente Salgado DE MESQUITA, Joelma Freire	
PROTOTIPAGEM RÁPIDA E MAQUETES TÁTEIS: ORIENTAÇÃO ESPACIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL	1003
BARRIONUEVO, Juliana CARBONI, Márcio Henrique de Sousa	

REPRESENTAÇÃO DA FORMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENHO CRIATIVO	1014
BARIZÃO, Othávio Vieira SOUZA, Rafael Ferreira de	
CRESCIMENTO ORIENTADO POR REGRAS: UM ESTUDO DE CASO APLICADO NA IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1026
MARTINO, Jarryer Andrade de ROSA, Naomy Cristine Penha	
VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES DINÂMICOS COMO FACILITADOR NO ENSINO DE SIMETRIAS E PAVIMENTAÇÕES	1036
ALVES, Daniele Simas Pereira COSTA, Liliana Manuela Gaspar Cerveira da GOMES, João Domingos da Silva Junior	
EXPOSIÇÃO VIRTUAL INTERATIVA: UMA EXPERIÊNCIA NO NÚCLEO DE ARTE GRANDE OTELO	1048
LIMA, Alvaro José Rodrigues de LIMA, Luciana Guimarães Rodrigues de	
MORFOGÊNESE COMO PROCESSO DE PROJETO DIGITAL	1057
MARTINO, Jarryer Andrade de NUNES, Caio Muniz	
O USO DA MANUFATURA ADITIVA E SUA APLICAÇÃO EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS E APRENDIZAGEM	1068
SACCHELLI, Carlos Maurício SILVA, Amanda Izabel Dutra	
TÉCNICAS DE CORTES EM MAQUETES FÍSICAS - UMA ANÁLISE COMPARATIVA	1078
CANTREVA, Philipe NEMER, Luciana	
ARQUEOLOGIAS DA PROGRAMAÇÃO EM ARQUITETURA: GRUPO ARCHIGRAM, PLUG-IN CITY E COMPUTER CITY	1089
KAMIMURA, Rodrigo	
MATERIAL DIDÁTICO ADAPTADO NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL	1100
AGUIAR, Bárbara de Cássia Xavier Cassins ANDRADE, Andrea Faria PASQUAL, Fernanda Dal	
A PROTOTIPAGEM NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO DE DESENHO	1110
AGUIAR, Bárbara de Cássia Xavier Cassins ANDRADE, Andrea Faria GARCIA, Gabriela Rodriguez	
APPLYING GAMES DESIGN THINKING FOR SCIENTIFIC DATA VISUALIZATION IN VIRTUAL REALITY ENVIRONMENTS	1121
WANICK, Vanissa CASTLE, Jess WITTIG, Alexander	

TRANSFORMAÇÕES NO ENSINO DA GEOMETRIA DESCRITIVA NA FAU/UFRJ	1132
CHOKYU, Margaret Lica MARQUES, Aline Calazans NASCIMENTO, João Gabriel Affonso	
AMBIENTE WEB DE REALIDADE AUMENTADA E REALIDADE VIRTUAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR	1142
SIQUEIRA, Paulo Henrique	
APLICAÇÃO DE CONCEITOS GEOMÉTRICOS NOS CURSOS DE DESIGN POR MEIO DA ETNOGEOMETRIA	1154
MACHADO, Silvana Rocha B VERTULLI, Marcos Jerônimo A	
DOCUMENTAÇÃO PATRIMONIAL NA ERA DIGITAL: ESTUDOS SOBRE LASER SCANNER E FOTOGRAMETRIA	1165
SILVA, Giulia Ravanini VIZIOLI, Simone Helena Tanoue	
APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA POR MANUFATURA ADITIVA NA PRODUÇÃO DE UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA ANALÓGICA PINHOLE: DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO À REVELAÇÃO DAS FOTOS	1184
HELLMEISTER, Luiz Antonio Vasques MARGADONA, Laís Akemi PORSANI, Rodolfo Nucci	
TENTATIVAS DE DEFINIÇÃO DO DESIGN – UM CONCEITO EM EXPANSÃO	1194
SANTOS, Arthur H	
MODULAÇÃO DOS CEMUNIS: ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS SISTEMAS GENERATIVOS	1204
BRAGA, Gabriela Mindas MARTINO, Jarryer Andrade de	
RELEVÂNCIA DA PLATAFORMA BIM NO MELHORAMENTO DE PROJETOS DE ESTRADAS E RODOVIAS NO CENÁRIO NACIONAL	1213
COSTA, Camilla Dourado Souza SULZ, Ana Rita	
DESENVOLVIMENTO DE ANIMAÇÃO LEVANDO EM CONTA ASPECTOS PSICOLÓGICOS A RESPEITO DA MORTE - WHAT'S DEATH	1223
PEREIRA, Douglas D. PORSANI, Rodolfo N. SILVA, Guilherme B	
QUINTA DA BOA VISTA AUMENTADA: UM PERCURSO INTERATIVO PELO PATRIMÔNIO	1233
ALMEIDA, Ana Carolina Moreno de PARAIZO, Rodrigo Cury VIZIOLI, Simone Helena Tanoue	

VISUALIZAÇÃO DOS POLIEDROS DE ARQUIMEDES ATRAVÉS DE UM AMBIENTE WEB DE REALIDADE AUMENTADA E REALIDADE VIRTUAL	1240
SIQUEIRA, Paulo Henrique	

RESUMOS EXPANDIDOS

MULTIPLICIDADE DO OLHAR: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PROGRAMA DE MODELAGEM DIGITAL	1252
BARBOSA, Maria Cecília da Silva, GANI, Danusa Gani	

PRÁTICAS PARA VISUALIZAÇÃO EM DESENHO TÉCNICO: AULAS INTRODUTÓRIAS DE DESENHO TÉCNICO	1257
BRAVO, George	

DESENHO: CONTEXTUALIZADO E CONTEXTUALIZANDO	1262
SANTOS, Guacira Macêdo dos	

AS TRANSFORMAÇÕES PONTUAIS E O NEOMANUELINO NO REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	1267
---	-------------

IZAR, Soraya Barcellos
NOVAL, Maria Begoña Salgado
VIANNA, Sonia Sá

TRABALHO DE HABILIDADE ESPECÍFICA EXTENSIVO À COMUNIDADE	1271
BRASIL, Iris	

MAIS COM MENOS – CRIANDO CALIGRAMAS A PARTIR DE CONCEITOS MATEMÁTICOS	1277
TENÓRIO, Marlon	

A EXPRESSÃO GRÁFICA NOS FILMES DA ARTISTA PLÁSTICA LYGIA PAPE. ESTUDO DE CASO: FILME “ESPAÇO IMANTADO”.	1281
MATHIAS, Priscilla Batista	

TIPOGRAFIA SEM LIMITES: UMA ANÁLISE DOS TIPOS VERNACULARES DE BAURU	1287
ANDRADE, Ana Beatriz Pereira CAMILO, Vitor Leite	

A GEOMETRIA DOS ARCOS ARQUITETÔNICOS DO ACERVO ECLÉTICO CARIOCA: O CASTELO MOURISCO DA FIOCRUZ	1291
ARAUJO, Gabrielle C. S. Braga LIMA, Karine de Amorim de SOBRAL FILHA, Doralice Duque	

APLICAÇÃO DE JOGO LÚDICO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA TEMÁTICA ÁGUA	1297
CORRÊA, Camila NATIVIDADE, Jadia SOUZA, Ana Carolina	
O OLHAR CURVO DO UNIVERSO: MONTAGEM DE UMA EXPOSIÇÃO MULTISSENSORIAL EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DO ECLIPSE DE SOBRAL- CE, EM 1919	1302
BRASIL, FERNANDES, Sandro Soares	
REALIDADE AUMENTADA APLICADA ÀS APOSTILAS DE DESENHO NO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II	1308
GENEROSO, Patrícia Cristina Cardoso	
DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DO CORPO HUMANO PARA ESTUDOS NA MEDICINA	1313
AGUIAR, Bárbara de Cássia Xavier Cassins CARBONI, Márcio Henrique de Sousa VALETON, Caroline	

**A EXPRESSÃO GRÁFICA NOS FILMES DA ARTISTA PLÁSTICA LYGIA
PAPE. ESTUDO DE CASO: FILME “ESPAÇO IMANTADO”.**

MATHIAS, Priscilla Batista¹,

Resumo

O avanço tecnológico no âmbito da filmagem propicia uma reflexão sobre os aspectos estéticos que serão abordados e evidenciados em uma determinada cena e conjunto de cenas ali registradas. Utilizando um cenário do cotidiano da população, a Artista Plástica busca registrar as sensações que o espaço provoca nas pessoas de diversos pontos de vista. Dessa forma, o objetivo deste artigo e pôster é evidenciar como são abordados esses aspectos estéticos através da expressão gráfica usada pela Artista Plástica Lygia Pape em um de seus Curtas-Metragens denominado “Espaço Imantado”.

Palavras-chave: Lygia Pape; Expressão Gráfica; Espaço Estético; Espaço Imantado.

Abstract

The technological advancement in the field of filming provides a reflection on the aesthetic aspects that will be approached and evidenced in a certain scene and set of scenes recorded there. Using a scenario of daily life of the population, the Plastic Artist seeks to record the sensations that space causes in people from different points of view. Thus, the purpose of this article and poster is to highlight how these aesthetic aspects are approached through the graphic expression used by the Plastic Artist Lygia Pape in one of his short films called “Immediately Space”.

Keywords: Lygia Pape; Graphic Expression; Aesthetic Space; Imported Space.

¹ Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA | UFRJ).
priscillamathias.arq@gmail.com

1 Introdução

A Artista Plástica Lygia Pape (1927-2004) em sua trajetória experimentou várias linguagens para que o conhecimento do mundo se apresentasse como poética em sua arte e é uma das mais importantes artistas do Brasil. A principal característica de sua obra é a integração das esferas Estética, Ética e política e a versatilidade em trabalhar com vários meios: pintura, escultura, instalação, poemas, ballet e filmes. A busca de sua arte vai ao encontro da eferescência política e criativa da década de 1960, dentro do campo da fenomenologia, quando se interessa pelo Cinema e produz uma vasta filmografia que dialoga com sua obra como ator criador simultâneo em acordo com suas linguagens plásticas e gráficas.

Neste artigo será abordada a obra fílmica de Lygia, tendo como estudo de caso o filme “Espaço Imantado” (PAPE, 1968). Nele a artista percorre com sua câmera os espaços públicos da cidade exibindo os “camelôs”, as “feiras”, os “mágicos” e outras manifestações populares para demonstrar o poder de atração que exercem ao reunirem aglomerados de pessoas. São “espaços” que ela denomina de “imantados” e que reinventam o próprio ‘locus’ estético e novas narrativas espaço temporais. O objetivo é investigar estes elementos estéticos, arquiteturais e gráficos constituintes destas narrativas que ressignificam a cena, a partir do repertório conceitual da artista em outras obras: sensações, cores, participação do espectador e a relação entre o espaço e o tempo. O embasamento teórico está apoiado na definição do espaço arquitetural e ambiental como sentidos estruturais de uma obra e instâncias da arte e do sujeito (HUCHET, 2012) com a base gráfica e estética própria da artista.

2 A Expressão Gráfica no cotidiano

O cinema surge na obra de Pape no início dos anos 60 como consequência de seu processo inventivo e que atravessa o Corpóreo e o Tátil para o Espaço e o Tempo. Para Lygia seus filmes eram “anti-filmes” e classificava suas obras como um ‘Cinema Marginal’ onde afirmava que “Marginal era o ato revolucionário da invenção, uma realidade, o mundo como mudança, o erro como aventura e descoberta da liberdade: filmes de 10 segundos, 20 segundos... o anti-fime”. (PAPE, 2005)

Ao analisar a Obra Fílmica da Artista é possível traçar a lógica matemática: Espaço Arquitetônico + Valores Estéticos = Espaço Arquitetural, no qual a Expressão Gráfica é determinante para a leitura do Espaço Arquitetural que se buscava.

A Expressão Gráfica ao longo do tempo nas Artes e, mais especificamente no cinema, passou e ainda passa por constantes aprimoramentos e mudanças que geram metodologias distintas e uma forma de ver a cena característica de cada autor/produtor/cineasta. Ao analisarmos toda a obra de Pape é possível notar que criou uma forma própria de captar e transmitir determinada cena e ideia. Essa Expressão Gráfica da Artista caracterizou não só sua linguagem, mas todo um movimento artístico da época (décadas de 60/70) fundando com outros artistas o Movimento Neoconcreto.

Pape, em seus filmes, utilizou uma Linguagem Gráfica simples, direta e crua, onde ao usar apenas uma câmera e a cidade como cenário pode revolucionar toda a forma de expressão gráfica através da arte de seus filmes. Ela relatava que ao andar de carro pela cidade em busca de novos olhares percebia novas relações com o espaço urbano e uma nova forma de

captar esse espaço, uma nova expressão gráfica. E, ao filmar, transportará o espectador para dentro da cena através das sensações estéticas que ressignificam os espaços filmados. Suas obras são únicas e o olhar produzido pela expressão gráfica gerada pela câmera possibilita isso. No filme 'Espaço Imantado' notamos a importância da Expressão Gráfica nos diversos resultados de Espaço Arquitetural capturados pela câmera e que abordaremos: os 'Valores Estéticos' de cada cena, o 'Outro como Protagonista', 'Cores', 'Texturas', a 'Ressignificação do Lugar', a 'Fenomenologia' e o 'Espaço-Tempo' como resultado de sua expressão gráfica.

“A concepção de arquitetura e o espaço que projeta extravasa o sentido artístico, mas não se contém no entendimento restrito do espaço arquitetônico. Ao contrário, ao repensar o espaço na arte, é possível absorvê-lo como re-proposição de uma ontologia do espaço em arquitetura. Arquitetura como manifestação Arquitetural.” (HUCHET, 2012, 18).

3 O Outro como Protagonista

Um papel fundamental para compor a estética deste filme são as pessoas. Diferentes realidades, idades e gêneros marcam, não só o indivíduo, mas o tempo que o filme é capturado. O uso do recurso gráfico do 'zoom' no rosto de cada pessoa desempenha papel fundamental para marcar o significado e a simbologia daquelas pessoas/protagonistas.

Figura 1 - Rostos dos migrantes nordestinos - cenas do filme "Espaço Imantado".

Fonte: ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

4 Cores, Texturas

Outro recurso gráfico importante é a presença das cores e texturas com papel de destaque ao longo do curta-metragem. O reforço na presença da cor vermelha e a aproximação nas cenas onde as texturas nos objetos são importantes para o entendimento do todo e têm o poder de provocar diferentes sensações no espectador, como por exemplo, nojo, sofrimento, memória afetiva, alegria, entre outras sensações.

Figuras 2, 3 e 4 - Objetos, suas cores e texturas - cenas do filme "Espaço Imantado".

Fonte: ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

5 Ressignificação do Lugar

A Ressignificação do Lugar se dá no filme pelas pessoas e pela Praça filmada, um dos locais mais conhecidos da cidade - o Centro de Tradições Nordestinas RJ. No Curta é possível per-

ceber que a praça naquela época já ganhava um novo significado pelo grupo social que ali atuava (nordestinos). A praça, antes vazia, passa a ser um local vivo, onde o uso de “tomadas” elevadas facilita esta leitura.

Figura 5 – A Feira de São Cristóvão em 1995 quando ainda era montada no Campo de São Cristóvão no entorno do Pavilhão à época abandonado.

Fonte: Igor Fracalossi. “Clássicos da Arquitetura: Pavilhão de São Cristóvão / Sérgio Bernardes”. ArchDaily Brasil. Acesso em 28/04/2019 às 15 horas. <<https://www.archdaily.com.br/br/765444/classicos-da-arquitetura-pavilhao-de-sao-cristovao-sergio-bernardes>> ISSN 0719-8906

Figura 6 – A Feira de São Cristóvão em 1995 quando ainda era montada no Campo de São Cristóvão no entorno do Pavilhão à época abandonado.

Fonte: Igor Fracalossi. “Clássicos da Arquitetura: Pavilhão de São Cristóvão / Sérgio Bernardes”. ArchDaily Brasil. Acesso em 28/04/2019 às 15 horas. <<https://www.archdaily.com.br/br/765444/classicos-da-arquitetura-pavilhao-de-sao-cristovao-sergio-bernardes>> ISSN 0719-8906

6 Fenomenologia

Todos os filmes de Pape têm esse caráter marcante da fenomenologia, das sensações, uma vez que para a Artista era importante vivenciar a obra pelas cenas.

Figura 7 – O corte das carnes. - cenas do filme “Espaço Imantado”.

Fonte: ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

Figura 8 – O corte das carnes. - cenas do filme “Espaço Imantado”.

Fonte: ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

7 Espaço-Tempo

O último ponto é a relação Espaço-Tempo. No filme vê-se a presença dos Nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro em busca de trabalho e naquela Praça encontraram seu novo ‘locus, e sua identidade. Na praça é possível ver a Expressão Gráfica característica dos nordestinos através da comida típica e da indumentária.

Figura 9 – Os espaços da praça.

Fontes: ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

Figura 10 – Os espaços da praça.

Fontes:ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

8 Considerações Finais

O modo de ver um determinado espaço e expressar isso através da filmagem nos permite eternizar um modo de ver o Espaço. Os recursos gráficos utilizados pela Artista promoveram uma qualidade e uma estética característica da autora e facilitou o entendimento por parte dos espectadores do olhar que Lygia Pape queria dar ênfase.

O Cinema Marginal de Lygia Pape não só no Filme 'Espaço Imantado' mas em todos seus filmes, é o exemplo claro da importância do recurso de Expressão Gráfica nos seus mais diversos níveis e não podem ser vistos de maneira isolada, mas sim no seu conjunto. Pensar Lygia Pape é pensar a Obra Inteira.

Referências

ESPAÇO Imantado. Produção de Lygia Pape. Rio de Janeiro: Projeto Lygia Pape, 1968. 08min e 24seg.

HUCHET, Stéphane Denis Albert René Philippe. **Intenções espaciais: a plástica exponencial da arte, 1900-2000**. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

PAPE, Lygia. **Cinema Marginal**. 2005. Disponível em: <http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/marginal/ontem%20hoje%20amanha/04_01_10.php> Acesso em: 28/04/2019 às 15:30 horas.

Igor Fracalossi. **“Clássicos da Arquitetura: Pavilhão de São Cristóvão / Sérgio Bernardes”**. ArchDaily Brasil. Acesso em: 28/04/2019 às 15 horas. <<https://www.archdaily.com.br/br/765444/classicos-da-arquitetura-pavilhao-de-sao-cristovao-sergio-bernardes>> ISSN 0719-8906

Feira de São Cristóvão - Rio de Janeiro - Brasil - Foto: Alexandre Macieira | Riotur. Disponível em: <<https://www.flickr.com/photos/riotur/14887945517>> Acesso em: 28/04/2019 às 16 horas.

COUCHOT, Edmond. **A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual**; tradução Sandra Rey. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

LEITE, Marcelo Henrique. **Efeitos especiais digitais na imagem técnica: a desocultação da arte**. São Paulo, 2015.

RIO 2019
GRAPHICA